

Karya Tulis Ilmiah

**Evaluasi Daya Redam pada Dinding Ruang Pesawat Sinar-X
Berdasarkan Laju Dosis Radiasi Sebagai Indikator Proteksi yang Efektif**

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Aprilia Cahya Maharani / Elektronika Instrumentasi Nuklir / 022200005

Waktu Penelitian dan Kinerja : 1 s.d 10 Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 11 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Evaluasi Daya Redam pada Dinding Ruang Pesawat Sinar-X
Berdasarkan Laju Dosis Radiasi Sebagai Indikator Proteksi yang Efektif**

Dipersiapkan dan Disusun oleh
Aprilia Cahya Maharani / Elektronika Instrumentasi / 022200005
Pada tanggal 1 s.d 10 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pengampu
Pada tanggal 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Kambali
NIP. 198005052002121005

EVALUASI DAYA REDAM PADA DINDING RUANGAN PESAWAT SINAR-X BERDASARKAN LAJU DOSIS RADIASI SEBAGAI INDIKATOR PROTEKSI YANG EFEKTIF

EVALUATION OF ATTENUATION CAPACITY OF X-RAY ROOM WALLS BASED ON DOSE RATE AS INDICATOR OF EFFECTIVE PROTECTION

Aprilia Cahya Maharani¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari, Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: aprilicahya.elins20223@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI DAYA REDAM PADA DINDING RUANGAN PESAWAT SINAR-X BERDASARKAN LAJU DOSIS RADIASI SEBAGAI INDIKATOR PROTEKSI YANG EFEKTIF. Penggunaan pesawat sinar-X dalam radiologi diagnostik berisiko menimbulkan paparan radiasi berlebih kepada pekerja dan masyarakat, sehingga dibutuhkan sistem proteksi radiasi yang memadai, salah satunya melalui efektivitas daya redam dinding ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proteksi dinding ruang sinar-X berdasarkan laju dosis radiasi sebagai indikator efektivitas proteksi. Metode yang digunakan merupakan eksperimen kuantitatif dengan pengukuran laju dosis latar dan laju dosis saat penyinaran menggunakan X-Ray meter dan surveymeter yang sudah dikalibrasi. Titik lokasi pengukuran yaitu ada pada ruang operator, ruang tunggu, barat ruang sinar-X (ruang klinik), dan timur ruang sinar-X. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa laju dosis bocor tertinggi terdapat pada sisi barat sebesar 1,249 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ dimana nilai ini melebihi batas yang ditentukan untuk masyarakat sebesar 0,45 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$. Di sisi lain, ruang operator tidak menunjukkan adanya kebocoran radiasi yang berarti bahwa shielding pada ruang operator sangat baik. Sebagian besar sisi ruangan telah memenuhi standar proteksi radiasi, namun ruang klinik memerlukan evaluasi dan perbaikan proteksi radiasi ALARA dan regulasi BAPETEN serta IAEA GSR Part 3.

Kata kunci: Sinar-X, Laju dosis, Proteksi radiasi, Alara, dinding ruang

ABSTRACT

EVALUATION OF ATTENUATION CAPACITY OF X-RAY ROOM WALLS BASED ON DOSE RATE AS INDICATOR OF EFFECTIVE PROTECTION. The use of X-Ray machine in diagnostic radiology has carries a risk of radiation exposure to workers and the public, requiring adequate radiation protection systems, including effective shielding walls. This study aims to evaluate the attenuation capacity of X-ray room walls based on dose rate as an indicator of protection effectiveness. The research employed a quantitative experimental method by measuring background dose rate and dose rate during exposure using calibrated X-ray meters and survey meters. Measurement points included the north side (operator room), south (waiting room), west (clinic room), and east of the X-ray room. Results showed the highest leakage dose rate was found on the west side, reaching 1.249 $\mu\text{Gy}/\text{h}$, which exceeded the limits for both public (0.45 $\mu\text{Gy}/\text{h}$) and workers (9 $\mu\text{Gy}/\text{h}$). Meanwhile, the operator's room recorded 0 $\mu\text{Gy}/\text{h}$, indicating excellent shielding. It can be concluded that most sides of the room met radiation protection standards, except the west side which requires evaluation and additional shielding. This study complies with the ALARA principle and regulatory standards issued by BAPETEN and the IAEA GSR Part 3.

Keywords: X-Ray, dose rate, radiation protection, ALARA, room wall.

PENDAHULUAN

Radiologi diagnostik merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi pengion untuk tujuan diagnostik dalam lingkup medis. Pesawat Sinar-X merupakan salah satu metode pencitraan yang digunakan untuk diagnosis penyakit. Radiografi Sinar-X merupakan teknik untuk menghasilkan citra dari pemeriksaan tubuh pasien pada media perekam radiografi sinar-X, dimana media perekam radiografi dapat berupa film, kertas khusus, dan sistem computer [1].

Dalam penggunaannya, pesawat sinar-X memiliki risiko bahaya untuk manusia. Untuk mencegah terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja dan masyarakat umum, diperlukan sistem proteksi radiasi yang meliputi perisai fisik seperti dinding ruangan yang memadai. Evaluasi efektivitas dinding dilakukan dengan mengukur laju dosis radiasi pada luar ruang sinar-X untuk memastikan bahwa nilai paparan radiasi berada dibawah nilai batas dosis untuk masyarakat umum. evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir paparan radiasi sebagaimana dalam salah satu prinsip proteksi radiasi yaitu optimisasi dimana paparan radiasi harus serendah mungkin untuk dicapai yang dikenal sebagai prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*).

Berdasarkan PP nomor 45 tahun 2023 [2] terdapat 2 jenis efek biologis pada manusia akibat paparan radiasi, yaitu efek stokastik dan deterministik. Pada PP juga dijelaskan bahwa setiap fasilitas yang menggunakan sumber radiasi harus memenuhi prinsip proteksi radiasi yaitu justifikasi, optimisasi, dan pembatas dosis.

Menurut IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 [5] setiap fasilitas yang menggunakan radiasi penerion wajib memastikan bahwa paparan terhadap pekerja dan masyarakat umum tidak melebihi batas yang ditetapkan. Prinsip proteksi radiasi wajib menerapkan prinsip ALARA dimana semua paparan harus di minimalkan.

Dari efek tersebut, BAPETEN mengatur tentang proteksi dan keselamatan radiasi pada Perka BAPETEN nomor 4 tahun 2013 [3] yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan radiasi harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada risiko yang diterima serta pengoptimana paparan harus dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir efek biologis yang diterima pasien. Dalam peraturan tersebut juga di tetapkan nilai batas dosis tahunan untuk pekerja radiasi sebesar 20 mSv/tahun dan untuk masyarakat umum 1 mSv/tahun.

Berdasarkan prinsip keselamatan radiasi tersebut, penggunaan tenaga nuklir termasuk radiasi penerion pada Sinar-X radiologi diagnostik tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain yang dapat membahayakan manusia [3]. Keselamatan dalam pemakaian tenaga nuklir di Indonesia dilindungi oleh UU nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran.

Pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang pelayanan radiologi telah ditentukan syarat untuk mendapatkan izin penggunaan pelayanan radiologi salah satunya yaitu data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan [4].

Pesawat sinar-X memiliki 3 bagian utama diantaranya yaitu, tabung sinar-X sebagai tempat sinar-X dihasilkan, transformator sebagai pasokan listrik bertegangan tinggi, dan panel kontrol yang digunakan untuk mengendalikan pengoperasian. Prinsip kerja dari sinar-X yaitu dengan memanfaatkan radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi yang dihasilkan dari tabung sinar-X. dalam tabung sinar-X, elketron dipercepat menuju target (tungsten) dan menghasilkan sinar-X saat bertumbukan. Selanjutnya, sinar-X diarahkan ke tubuh pasien. Sinar-X yang lolos dari tubuh pasien ditangkap oleh film untuk membentuk citra 2 dimensi yang merepresentasikan struktur internal tubuh [1].

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran laju dosis menggunakan surveymeter pada beberapa titik di sekitar ruang radiologi yang telah ditentukan. Selanjutnya dari hasil pengukuran laju dosis dilakukan analisis dinding ruangan sebagai pelindung radiasi dan dibandingkan dengan nilai batas dosis tahunan yang ditentukan oleh peraturan yang ada. Penelitian ini dilakukan pada pesawat sinar-X diagnostik dimana dinding yang diuji merupakan struktur permanen. Dalam penelitian ini, penggunaan pesawat sinar-X dioperasikan sesuai dengan protokol pengoperasian normal dimana alat ukur yang digunakan dalam pengukuran laju dosis telah terkalibrasi sesuai dengan standar nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas daya redam dari dinding ruang sinar-X sebagai proteksi radiasi serta menentukan kelayakan dari desain dinding ruangan berdasarkan standar keselamatan radiasi sesuai regulasi untuk masyarakat umum.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan eksperimental yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas daya redam radiasi pada dinding ruangan pesawat sinar-X berdasarkan laju dosis radiasi yang terukur di berbagai titik yang berada di dekat ruang sinar-X. Pada penelitian ini, titik yang diukur yaitu pada ruang operator, depan ruang tunggu pasien, barat ruang sinar-X, dan timur ruang sinar-X. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dinding ruangan dalam mengurangi paparan radiasi yang keluar dari ruang sinar-X dan membandingkannya dengan nilai batas dosis yang telah ditetapkan oleh BAPETEN sebagai badan pengawas tenaga nuklir. Penelitian ini dilakukan di ruang radiologi pesawat sinar-X klinik BATAN yang ada di KSE achmad baiquni – BRIN Babarsari, Poltek Nuklir yang digunakan untuk edukasi.

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu pesawat sinar-X diagnostik, X-ray meter yang digunakan untuk mengukur laju dosis radiasi ($\mu\text{Gy}/\text{jam}$), phantom Perspex dengan tebal 10 cm untuk simulasi tubuh manusia, dan meteran untuk mengukur jarak antara detektor dengan focal spot serta surveymeter untuk mengukur laju paparan radiasi ($\mu\text{Gy}/\text{jam}$) Dalam penelitian ini digunakan dosimeter saku sebagai alat pelindung bagi peneliti. Untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran, alat yang digunakan dalam penelitian ini telah dikalibrasi secara berkala.

Metode pengukuran laju paparan radiasi mengacu pada prosedur standar yaitu pada perka BAPETEN nomor 4 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi pada penggunaan Pesawat Sinar-X dalam rRadiologi Diagnostik dan Intervensional. Pengukuran laju paparan dimulai dari persiapan alat dan penentuan titik uji pada dinding luar ruang sinar X.

Gambar 1. Denah Pengujian Efektivitas dinding ruangan X-Ray

Gambar 2. Flowchart Pengujian Efektivitas Dinding

Pesawat sinar-X dioperasikan dengan pengaturan eksposi maksimum yang masih berada pada dalam batas aman yaitu dengan tegangan 75-135 kV dan waktu eksposi yaitu 0,5 detik. Untuk mengukur laju dosis digunakan X-Ray meter yang diletakkan pada jarak 100 cm dari focal spot dan sejajar dengan titik eksposi di dalam ruangan. Pengukuran dilakukan dengan dua kondisi, yang pertama yaitu tanpa menggunakan phantom dan dengan menggunakan phantom. Pengukuran dilakukan dengan dua kondisi tersebut untuk mengetahui hamburan backscatter yang dihasilkan oleh sinar-X..

Gambar 3. Skema pengukuran dosis.

Gambar 4. Flowchart Pengukuran Dosis Pasien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian efektivitas dinding berhubungan dengan proteksi radiasi pada bagian Nilai Batas Dosis, dimana Batas dosis untuk pekerja radiasi sebesar 20 mSv/tahun dan untuk masyarakat sebesar 1 mSv/tahun. Walaupun nilai batas dosis sudah ditentukan oleh badan regulasi nasional (BAPETEN) setiap perusahaan maupun Kawasan memiliki pembatas dosis tersendiri yang ditentukan oleh pemegang izin Kawasan (PI). Pada KSE A. Baiquni, pekerja radiasi memiliki batas dosis sebesar 18 mSv/tahun dan untuk masyarakat sebesar 0,9 mSv/tahun dengan total jam kerja 2000 jam/tahun, sehingga dihasilkan penurunan 10% dari NBD yang telah ditetapkan oleh BAPETEN. Jika di konversi ke laju dosis dengan menggunakan persamaan 1,

$$\text{laju dosis} \left(\mu \frac{\text{Gy}}{\text{jam}} \right) = \frac{\text{NBD tahunan (mSv)}}{\text{waktu kerja per tahun}} \times 1000 \quad (1 \text{ mSv} = 1000 \mu\text{Gy/jam}) \quad (1)$$

maka didapatkan nilai sebesar 9 $\mu\text{Gy/jam}$ untuk pekeraj dan 0,45 $\mu\text{Gy/jam}$ untuk masyarakat.

Pesawat sinar-X dioperasikan dengan tegangan 70kV dan arus 15 mAs untuk menguji efektivitas dari dinding porteksi terhadap paparan radiasi di titik yang telah ditentukan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan laju dosis latar (tanpa penyinaran) dan laju dosis eksposi (saat penyinaran berlangsung) menggunakan detektor radiasi. Laju dosis sebenarnya dihitung dari selisih antara laju dosis eksposi dengan laju dosis latar yang menggambarkan pengaruh aktual dari sinar-X terhadap lingkungan sekitar.

Pembagian area untuk pengukuran efektivitas dinding ruangan sinar-X yang berada di lantai 1, maka dinding yang perlu diperiksa adalah bagian timur, barat, utara dan selatan. Apabila pesawat sinar-X berada di lantai 2 dari Gedung 3 lantai, maka dinding yang perlu diperiksa adalah dinding bagian Barat, Timur, Utara, Selatan, Bawah, dan Atas. Pada penelitian ini pesawat sinar-X berada di lantai 1 dengan Gedung 2 lantai, sehingga pengujian dilakukan pada dinding bagian Barat (ruang klinik), Timur ruang X-Ray, Utara (Ruang operator), dan selatan (ruang tunggu pasien) yang semua diukur pada dinding bagian luar ruang sinar-X.

Tabel 1. Data pengujian Efektivitas Dinding laju dosis latar

Lokasi	Laju Dosis Latar (<i>Background</i>) ($\mu\text{Gy}/\text{jam}$)
Ruang Operator	0,071
Ruang Tunggu Pasien (depan ruang sinar-X)	0,500
Barat Ruang Sinar-X	0,173
Timur Ruang Sinar-X	0,791

Pada tabel 1 ditunjukkan hasil pengukuran laju dosis latar (*background*) dengan 4 titik. Pengukuran laju dosis latar digunakan untuk mengetahui paparan radiasi lingkungan tanpa adanya eksposi sinar-X, sehingga dapat digunakan untuk menghitung laju dosis yang bocor saat pengoperasian pesawat sinar-X secara aktual. Nilai yang dihasilkan surveymeter menunjukkan bahwa paparan latar pada seluruh titik pengamatan berbeda-beda. Pada bagian timur sinar-X memiliki nilai laju paparan paling tinggi yaitu sebesar 0,791 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$. Nilai yang tinggi ini disebabkan karena dekat dengan pantulan sinar matahari dan material lain yang berada di sekitar dinding timur. Ruang operator memiliki nilai paling rendah yaitu sebesar 0,071 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ yang menunjukkan bahwa proteksi radiasi pada ruang operator sangat baik dimana selain dinding permanen, pada ruang operator juga dilapisi timbal, sehingga paparan radiasi sangat minimum bahkan dalam kondisi tanpa eksposi.

Nilai laju dosis latar dikurangi dengan nilai laju dosis pada saat eksposi pada tabel 2 untuk memperoleh nilai dosis bocor yang sebenarnya. Pengukuran laju dosis latar ini sangat penting karena nilai ambang batas seperti 0,45 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ untuk masyarakat dan 9 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ untuk pekerja dihitung berdasarkan paparan tambahan, bukan dari paparan latar alami atau lingkungan.

Tabel 2. Data pengujian Efektivitas Dinding laju dosis saat eksposi

Lokasi	Laju Dosis Eksposi $\mu\text{Gy}/\text{jam}$
Ruang Operator	0,071
Ruang Tunggu Pasien (depan ruang sinar-X)	0,936
Barat Ruang Sinar-X	1,422
Timur Ruang Sinar-X	0,856

Pengukuran laju dosis pada saat eksposi didapatkan nilai sesuai pada tabel 2, dimana hasil ini menunjukkan besar paparan radiasi yang mencapai luar ruangan sinar-X melalui dinding atau celah selama eksposi atau penyiaran berlangsung. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa ruang operator memiliki nilai laju dosis yang sama dengan nilai laju dosis latar yaitu sebesar 0,071 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$, yang berarti bahwa tidak terdapat kebocoran radiasi yang terdeteksi saat eksposi berlangsung. Ini menunjukkan bahwa dinding dan shielding area operator bekerja dengan sangat baik dan telah sesuai dengan standar proteksi radiasi untuk pekerja yaitu kurang dari 9 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$.

Pada sisi barat ruang sinar-X yaitu pada ruang klinik, memiliki nilai laju dosis sebesar 1,422 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ dimana hal ini menunjukkan bahwa dosis bocor mencapai 1,249 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Nilai ini melebihi ambang batas masyarakat maupun pekerja yang menunjukkan bahwa dinding barat ruang sinar-X memiliki kemampuan peredaman yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh ketebalan dinding yang kurang mencukupi dan adanya celah atau retakan pada dinding.

Sisi timur ruang sinar-X tercatat laju dosis saat eksposi sebesar 0,856 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$, dimana ini berarti laju dosis meningkat sebesar 0,065 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$ dari 0,79 $\mu\text{Gy}/\text{jam}$. Kebocoran ini masih tergolong rendah dan jauh dibawah

nilai ambang batas yang ditetapkan, sehingga menandakan bahwa dinding timur ruang sinar-X cukup efektif dalam menahan radiasi berlebih untuk keluar dari ruangan sinar-X.

Tabel 3. Data pengujian Efektivitas Dinding laju dosis yang bocor

Lokasi	Laju Dosis Bocor $\mu\text{Gy}/\text{jam}$
Ruang Operator	0
Ruang Tunggu Pasien (depan ruang sinar-X)	0,436
Barat Ruang Sinar-X	1,249
Timur Ruang Sinar-X	0,065

Hasil perhitungan laju dosis bocor sebenarnya ditunjukkan pada tabel 3, dimana hasil ini didapatkan dari selisih antara laju dosis saat eksposi dan laju dosis latar pada setiap titik lokasi yang telah ditentukan. Nilai ini menunjukkan seberapa besar paparan radiasi yang berhasil menembus perisai dinding saat sinar-X dioperasikan dan menjadi indikator utama untuk efektivitas proteksi struktural bangunan.

Dari tabel 3 didapatkan hasil bahwa Sebagian besar sisi ruangan sinar-X telah memenuhi standar efektivitas proteksi radiasi. Namun pada area barat sinar-X yaitu di ruang klinik diperlukan evaluasi dan perhatian yang serius. Hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi berkala terhadap kondisi fisik bangunan pada ruangan sinar-X. evaluasi dengan metode pengukuran laju dosis bocor sebagai indikator proteksi fisik yang efektif telah sesuai dengan prinsip proteksi radiasi optimisasi yang dikenal sebagai prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) dan sesuai dengan regulasi terkait keselamatan radiasi yang di atur dalam Perka BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 dan IAEA Safety Standard Series No. GSR Part 3.

KESIMPULAN

Evaluasi efektivitas dinding ruang pesawat sinar-X yang dilakukan dengan pengukuran laju dosis pada setiap titik lokasi yang ditentukan menunjukkan bahwa sebagian besar dinding ruangan telah memenuhi standar proteksi radiasi berdasarkan batas dosis yang di tetapkan untuk KSE A. Baiquni yaitu sebesar $9 \mu\text{Gy}/\text{jam}$ untuk pekerja dan $0,45 \mu\text{Gy}/\text{jam}$ untuk masyarakat. Ruang operator memiliki nilai efektivitas yang terbaik, karena tidak terdeteksi adanya kebocoran radiasi. Akan tetapi, pada barat ruang sinar-X yaitu ruang klinik didapatkan nilai laju dosis bocor sebesar $1,249 \mu\text{Gy}/\text{jam}$ yang melebihi ambang batas, sehingga dibutuhkan evaluasi dan perbaikan proteksi. Metode pengukuran laju dosis bocor telah sesuai dengan prinsip proteksi radiasi ALRA dan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh BAPETEN selaku badan regulasi nasional dan IAEA GSR Part 3 untuk skala internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini, khususnya kepada keluarga, Dosen pembimbing, dan juga kepada semua yang telah membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berusaha dalam membuat karya tulis ilmiah populer ini. Semoga Karya tulis ilmiah ini bisa menjadi salah satu bukti Capaian Kinerja Mahasiswa (CKM) untuk semester 6 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Petunjuk Prakt KSRP.pdf."
- [2] "Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2023 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif," JDIH Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/peraturan-pemerintah-no-45-tahun-2023-tentang-keselamatan-radiasi-pengion-dan-keamanan-zat-radioaktif>

- [3] “Peraturan Kepala Badan No 4 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir,” JDIH Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: <https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepala-badan-no-4-tahun-2013-tentang-keselamatan-radiasi-dalam-pemanfaatan-tenaga-nuklir>
- [4] “343. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.pdf.”
- [5] EUROPEAN COMMISSION *et al.*, *Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards*. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2014. doi: 10.61092/iaea.u2pu-60vm.